

INGLIZ VA O‘ZBEK PAREMIYALARI VA ULARNING XOS XUSUSIYATLARI

Yuldasheva Nigora Baxodirovna

Farg‘ona davlat universiteti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada ingliz va o‘zbek paremiyalari va ularning xos xususiyatlari, paremiyalarning lingvokulturologik tadqiqi, ularning maqsadi, yo‘nalishlari, metodlari, matn lingvistikasining lingvomadaniy tahlili o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: paremiya, til, frazeologik qo‘shilma, implikat, madaniyat, uslubiyat, kommunikativ faoliyat, ramziy ma‘no, matn lingvistikasi, dialektik tahlil.

Dunyo tilshunosligida bugungi kunga pragmalingvistik tadqiqotlar bazasida yangi-yangi konsepsiyalar namoyon bo‘lib, ushbu yo‘nalishdagi dolzarb masalalarni tadqiq etish, ilmiy xulosalarni yoritishga doir izlanishlar tadqiqodchi olimlarning diqqat markazida bo‘lib kelmoqda. Yurtimizda til sohasi bo‘yicha amalga oshirilayotgan islohotlar, ilm-fan sohasidagi tub o‘zgarishlar tilshunoslik yo‘nalishlarining qator ustuvor vazifalarini belgilab berdi. “Davlat tilining sofliğini saqlash, uni boyitib borish va aholi nutq madaniyatini oshirish, shuningdek, davlat tilining ilm-fan tili sifatidagi nufuzini oshirish, zamonaviy axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarga faol integratsiyalashuvini ta’minlash, xalqaro miqyosdagi o‘rni va nufuzini oshirish, xorijiy hamkorlik aloqalarini rivojlantirish[1] muhim ahamiyatga ega. Tarkibida paremiya bo‘lgan matnlarning ilk bor o‘rganilishi eramizdan bir necha asrlar oldingi davrlarga borib taqaladi. Paremiyalarning lingvistik xususiyatlarini o‘rganish IV-asrda boshlangan bo‘lib, aynan Arastuning metafora nazariyasi asnosida ertakshunoslik ilmi rivojlandi. Bu masalalarga dastlab faylasuflar nuqtai nazaridan qaralgan bo‘lsa, keyinchalik esa tilshunoslikda yangi paradigma – antropotsentrizm negizida pragmatik lingvistikaning xususiyatlarini o‘rganish jarayonida implitsitlik nazariyasi, enigmatik va deyktik konsepsiyalar vujudga keldi. Implisit strukturaga oid ilk ilmiy-nazariy fikrlar grammatik olimlar

S.D.Katsnelson, YE.I.Shendels, A.V.Bondarko, T.V.Buligina, A.A.Zaliznyak, M. K. Timofeyeva, G. V.Chernov[2] kabi olimlar o‘zlarining tadqiqotlarida tahlil etishgan. Bundan tashqari O‘zbek tilshunosligida esa A.G‘ulomov, M.Asqarova, I.Rasulov, A.Mamajonov, M.To‘xsonov, N.Turniyozov, M.Hakimov, E.Qilichev, M.Abdupattoyev, M.Yo‘ldoshev, M.Qurbonova kabi olimlar paremiya matnining semantik, grammatik, stilistik va pragmatik strukturasi aynan matn lingvistikasi ko‘rinishida yoritib berishga harakat qilishgan[3]. Hozirgi zamonaviy tilshunoslikda insonning lisoniy tafakkuri va uning kommunikativ faoliyati bilan bog‘liq bo‘lgan hodisalarni tadqiq etish masalalariga e‘tibor kuchaydi. Bu holatni matn tahlilida kommunikativ funksiya o‘rganilishida ham kuzatish mumkin. Ma‘lumki, tilimizda mavjud bo‘lgan barcha lingvistik birliklar muayyan timsollarning tafakkurda namoyon bo‘lishidan yuzaga keladi. Qo‘shimcha etik yoki estetik mazmuni o‘zida saqlagan timsollar har qanday til tashuvchisi, ya‘ni shu tilda so‘zlashuvchining ongida ramziy ma‘noga ega bo‘ladi, bu esa unga jamiyatning boshqa a‘zolari bilan til vositasida muloqotga kirishish imkonini beradi. Shuning uchun ham matnga sotsio-kommunikativ birlik sifatida qarash zarur.

Tilshunoslik fanining zamonaviy taraqqiyot bosqichida til insonning kommunikativ faoliyati hodisa va ongdagi muayyan konseptlarni o‘zaro muloqot jarayonida voqelantirishga xizmat qiluvchi kognitiv vosita, deb qaralmoqda. Insonlar o‘rtasida kommunikativ faoliyatni yo‘lga qo‘yishning asosiy shartlaridan biri eksplitsit va implitsit ma‘nolarning birgalikdagi va o‘zaro ta‘sirini anglashdan iborat. Bunda eksplitsit ma‘lumotlar miyaga to‘g‘ridan-to‘g‘ri yuboriladigan bo‘lsa, implitsit xabarlar onda ma‘lum konseptual jarayonlarni bosib o‘tadi. Aynan implitsit strukturaga yo‘g‘rilgan ma‘lumotlar tafakkurda yaxshi saqlanadi, ta‘sirchanligi bilan ham ajralib turadi. Bundan tashqari, nutqimizda implitsit ma‘nolardan foydalanish verbal kommunikatsiyaning muhim jihatlaridan hisoblanadi. Matn tarkibidagi implitsit strukturani va paremiyalarni o‘rganish ko‘plab tilshunoslar uchun tadqiqot obekti vazifasini bajarmoqda. Implitsit strukturaning bir necha hil tasniflari tilshunoslar tomonidan taklif etilgan. Jumladan, YE.A.Baklanova “implikat” tushunchasini 3 guruh asosida tasnif qiladi:

1) implikat—matndagi paradigmatik munosabatlarga asoslangan meyorlardan chetga chiqish;

2) implikat—matndagi sintagmatik munosabatlarga asoslangan meyorlardan chetga chiqish;

implikat—kommunikativ meyorlardan chetga chiqish[4]. Shunga asosan implitsit struktura konsepsiyasi va uning izchil, umumlashtirilgan, to‘liq nazariy tushunchasi to‘g‘risida tilshunoslar orasida yakdil xulosa bo‘lmaganidek, uni tasniflash muammolarini tadqiq etish muhimdir. Bunda muammoning dolzarbligi ham shundaki, implitsit strukturani matnning muhim informatsion kategoriyalaridan biri, deb qarash zarur, chunki aynan yashirin ma’no matnni idrok etish va to‘liq tushunish uchun nihoyatda ahamiyatli sanaladi. Matn paremiyalari bilan bog‘liq tadqiqotlar maydoni turlicha bo‘lishi mumkin. Bu masalani qanday qo‘yishga bog‘liq. Agar matnlarning uslubiy-funksional jihatlari hisobga olinsa, ularga xos xususiyatlar o‘rganiladi. Mazkur tadqiqotda jumboqli matnlarning o‘ziga xos xususiyatlari, belgilarini o‘rganish asosiy obyekt qilib olingan. Masalaga kengroq va lingvistik nuqtai nazardan qarash maqsadida “jumboqli matn”, “enigmatik matn” atamalarini mavzu tekshirish obyekt sifatida turli sohalarga taalluqli tomonlari namoyon bo‘ladi. Jumladan, jumboqli matnlar orasida topishmoq va chiston adabiyotshunoslik va folklorshunoslik sohalari obyekt sanaladi. Krossvord bilan bog‘liq masalalar esa tilshunoslikda deyarli o‘rganilgan emas. Bu termin ostiga muayyan jumboqli ifodani o‘zida birlashtirgan topishmoqlarni, she’riy yo‘l bilan ifodalanadigan jumboqlar—chistonlarni, bundan tashqari, jadval va diagrammalar ko‘rinishidagi jumboqlar, ya’ni krossvordlar, rebuslar va ularning subtiplarini, mantiqiy savollarni birlashtirish maqsadga muvofiqdir.

Topishmoq, chiston, krossvord va mantiqiy savollarning semantik strukturasi o‘zining turli xususiyatlari bilan matn sifatida shakllantiriladi, bularning har birida jumboqning mavjudligi maxsus matnga xos xususiyatdir. Shu ma’noda “enigmatik matn” termini tilshunoslikda o‘ziga xos izlanish olib borishga ehtiyoj borligini ko‘rsatadi.

Matn tilshunosligi taraqqiyotining keyingi bosqichlarida tadqiqotchilar e’tibori matnlarning savol-javob shaklidagi o‘yinlar bilan bog‘liq turlarini o‘rganishga qaratildi. Bunday matnlarning eng ommabop turi bo‘lgan topishmoqlar dastlab adabiyotshunoslik, xususan, folkloristikaning o‘rganish obyekti bo‘lib ulgurgan bo‘lsa-da, keyinroq bir qator matnshunos olimlarning nigohi aynan topishmoq matniga qaratildi. Topishmoqlar hamda unga yondosh bo‘lgan boshqa janrlar – chiston va krossvordlarni jumboqli matnlarning turi sifatida sanab o‘tish muloqot shaklida kommunikativ hamkorlikning maxsus rejimini yaratish, ishtirokchilardan biri qaysidir jumboqni aytsa, boshqasi uni topishi estetik va evristik dunyoqarashni shakllantirish, o‘ziga xos mulohazalar, fikrlarni yoritib berish vositasi sifatida og‘zaki ijodkorlikning bitmas-tuganmas salohiyatidan dalolat beradi. Bu esa jumboqlarning javobini taxmin qila olish va xalq tilining turli shakllarini yangi pozitsiyalardan anglashga imkon beradi. Shu ma’noda jahon tilshunosligida enigmatik matnlar deb yuritiladigan jumboqli matnlar—topishmoq, krossvord va mantiqiy savollarni matnning maxsus tipi sifatida o‘rganishni bugungi tilshunoslikning dolzarb masalalaridan biri deb hisoblaymiz. Ta’kidlash kerakki, enigmatik matnlar lingvopragmatik asosda tadqiq etilgan bo‘lib, u implitsitlik, deyktiklik, nutqiy aktlar nazariyasi, terminologiya bilan bog‘liq ilmiy-nazariy qarashlarni o‘stirish o‘zbek lingvistikasining nazariy jihatdan taraqqiy topishiga xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalarining amaliy ahamiyati shundaki, ingliz va o‘zbek matn tilshunosligi, lingvopragmatika, kognitiv tilshunoslik, lingvokulturologiya, sotsiolingvistika sohalarida atroflicha, ilmiy yangiliklar ishlab chiqish bilan bevosita bog‘liqdir. Paremik birliklarning nutqda qo‘llanishiga alohida e’tibor berish zarurdir. Kundalik suhbatlarda biz gaplarning ifoda maqsadiga ko‘ra, asosan, uch turidan foydalanamiz: darak gaplar, buyruq gaplar va so‘roq gaplar. Ingliz tilida til o‘rganishning dastlabki kunlaridanoq ularning ichida so‘roq gaplar gapning boshqa ifoda maqsadiga ko‘ra turlariga qaraganda murakkab qurilishiga ko‘ra ajralib turadi[5]. Buning asosiy sababi ingliz tilidagi so‘roq gaplar bilan o‘zbek tilidagi so‘roq gaplar o‘rtasida tarkibiy tafovutlar mavjudligi ushbu masalaga doir ilmiy izlanishlarning muhim ahamiyatga ega ekanligini ko‘rsatadi.

Xulosa qilib aytganda Ingliz va o‘zbek tilida mavjud gaplarning tarkibiy va mazmun darajasida xam paremiyalarning dialektik aloqadorligini tadqiq etish muhim. Ko‘pgina intervyularda, shuning uchun paremiyalar nutqning tarkibiy qismi bo‘lib xizmat qiladi va bu funksiya boshqa funksiyalar bilan birga keladi. Suxbat nutqining maxalliy tarkibiy darajasida paremiyalar tegishli juftliklarda (xam savol, xam javob sifatida) qo‘llaniladi. Jamiyatimizning hozirgi zamon taraqqiyot boqichida chet tillarni mukammal bilishga bo‘lgan ehtiyoj tobora ortib bormoqda. Zero, bugungi kunda Respublikamizning jahon hamjamiyatida tutgan o‘rni rivojlanib, xorijiy mamlakatlarda bilan tashqi aloqalari mustahkamlanib borayotgan bir paytda, uning kelajagini yaratuvchi yoshlarga ingliz tilini puxta o‘rgatish dolzarb vazifa bo‘lib qoldi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-6084-сонли Фармони. Мамлакатимизда ўзбек тилини янада ривожлантириш ва тил сиёсатини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида.-Тошкент, 2020 йил 20 октябрь

2. Тимофеева М.К. Статья. О границах и содержании прагматики; Г.В. Чернов Статья. Контекстно-свободная и контекстно-связанная имплицативность и проблема переводимости М. 2010

3. Курбонова М., Йўлдошев М. Матн тилшунослиги. Ўқув қўлланма. Т.: “Университет”, 2014.

4. Бакланова Е.А. К вопросу о классификации единиц имплицитного уровня текста / Е.А. Бакланова // Филологические науки. Вопросы теории и практики. - Тамбов, 2011. - № 2 (9). - С. 18-25 [Электрон, ресурс]

5. Брилева И. С., Вольская Н. П., Гудков Д. Б. Русское культурное пространство // Лингвокультурологический словарь. — М.: Гнозис, 2004. Выпуск. 1. 318 с.